

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ КОРМОПРОИЗВОДСТВА И СЕМЕНОВОДСТВА НА АРИДНЫХ ПАСТБИЩАХ И СЕНОКОСАХ

Алишер Пулатов¹, Эркин Фармонов², Султанали Мамаджанов³

¹АО «ВМКВ-Agromash»,

²НИУ «ТИИИМСХ»

³ТашФ СамГУВМЖБ

Аннотация: Конец XX – начало XXI веков ознаменовалось ухудшением экологической обстановки регионов Центральной Азии, изменением климата, повышением температуры, уменьшением осадков, что привело и продолжает приводить к высыханию морей, рек и естественных водоёмов. И как следствие – усилилась деградация (опустынивание) земель, а также естественные пастбища, занятые под выпасы домашнего и дикого животного мира, а это из-за их гибели приводит к сокращению поголовья и типов фауны.

В данной статье рассматривается возможность восстановления (улучшения) пастбищных угодий и сенокосов с помощью разработки и внедрения новых, а также модернизированных специальных для аридных зон технологий и технических средств.

Ключевые слова: пастбища, сенокосы, выпас, семена, пустынные растения, комплекс машин, ультрафиолет, облучение, высев семян, защитные лесонасаждения, фитоценоз.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11080574>

Введение

Одним из основных направлений сельского хозяйства, является животноводство, а в пустынных и полупустынных регионах Центральной Азии, в частности, овцеводство. Одним из основных направлений овцеводства, при этом по своей значимости бесценным является каракулеводство. Благополучие данного направления целиком и полностью зависит от продуктивности пастбищных угодий, сенокосов и их семеноводства.

Аналитические методы исследования

Поэтому на современном этапе социально-экономического развития Республики Узбекистана основными из востребованных и первоочередных приоритетов Государственной политики является обеспечение экологической безопасности, восстановление деградированных земель, развитие сельского хозяйства, в частности животноводства [1-4].

Основным источником кормов для животноводства, в частности овцеводства, в Центральной Азии служат пустынные и полупустынные пастбища и сенокосы, к которым в последнее время проявляется всё больший и больший интерес.

Производство мяса и других продовольствий, а также шерсти и самого ценного сырья – каракульской смушки, при круглогодичном использовании естественных пастбищ и сенокосов является экономически выгодным, а хозяйства, базирующих на этих территориях, считаются высоко рентабельными.

Территория Узбекистана располагает огромной площадью естественных пастбищ, более 30 млн. га, из них около 20 млн. га используется под интенсивный выпас. По отгонно-пастбищному содержанию овец Республика Узбекистан в постсоветском пространстве занимает ведущее место, как основной производитель высококачественной каракульской смушки [5-7].

Таблица 1.

Численность овец в странах мира с развитым овцеводством, млн голов (данные ФАО) [8]

Страна	Год					Отношение, % 2018/1990
	1990	2000	2010	2015	2018	
Россия	55,2	12,6	19,8	22,6	22,3	40,4
Украина	8,4*	1,06	1,20	0,79	0,73	8,7
Казахстан	35,7*	8,72	14,66	15,69	16,42	46,0
Кыргызстан	10,0*	3,26	4,09	5,06	5,36	53,6
Азербайджан	5,4*	5,28	7,87	8,02	7,68	142,2
Таджикистан	3,3*	1,47	2,62	3,36	3,67	111,2
Узбекистан	9,2*	8,00	12,08	15,20	17,77	193,2
Туркменистан	5,5*	7,50	13,60	14,00	14,07	255,8
В странах СНГ	132,7*	47,89	75,92	84,72	88,00	66,3

Результаты

В результате перегрузки пастбищ и нерациональной заготовки кормов примитивными средствами, вырубки кустарников и полукустарников, населением на дрова, ценные массивы природных пастбищ оказались истощёнными или вовсе уничтоженными (деградированными) [5-7].

Поэтому доминирующая часть пастбищ и сенокосов в ближайшие годы требует экологической реставрации с целью повышения урожаев кормовых трав, кустарников и полукустарников, на площади более 10 млн. гектаров [9].

Экологическая реставрация пастбищных угодий – это восстановление продуктивности пастбищных экосистем на основе использования смеси зонально типичных кустарников, полукустарников и трав, способных к более полному использованию материально-энергетических и водных ресурсов аридных земель. Это обеспечит восстановление и повышение продуктивности деградированных пастбищ, а в дальнейшем – самостоятельное создание новых экологических ниш для других организмов [10].

Для экологически обоснованного и экономически выгодного восстановления деградированных аридных пастбищ и повышения их продуктивности необходимо будет обобщить современные достижения восстановления экологии и экспериментальной фитоценологии. На основании этого выработать методы и стратегию восстановления пастбищных угодий, разработать технологии и технические средства с учётом экологической реставрации пастбищных экосистем [5-11].

Так как почвенный состав деградированных аридных и пустынных земель сильно отличается по своему составу от серозёмов, суглинистых по гранулометрическому составу, до песчаных и солончаковых, для восстановления пастбищных экосистем специалисты рекомендуют следующие перспективные кормовые растения - Саксаул чёрный (*Haloxylon aphyllum* (Minkw.) Пjin), Солянка малолистная (*Halothamnus subaphyllus* (C.A.Mey.)Bothch), Солянка восточная (*Salsola orientalis* S.G.Gmel), Камфоросма Лессинга (*Camphorosma lessingii* Litv), Терескен серый (*Krascheninnikovia ceratoides* (L.) C.A.Mey), Полынь солончаковая (*Artemisia halophila* Krasch.), Мятлик луковичный (*Poa bulbosa* L.), Прутьняк простёртый (Изень) (*Kochia prostrata* (L.) Schrad.) и др. [5-11].

Предлагаемые растения могут участвовать в фитоценозе пустынных пастбищных растений при создании и восстановлении деградированных пастбищных угодий путем изготовления смеси из семян представленных растений. Составляемая смесь по своему

процентному содержанию различна в от поставленных задач и в зависимости от формирования пастбищных угодий (летних или зимних, под постоянный или периодический выпас).

Например, в своих работах профессор Шамсутдинов З.Ш. приводит результаты своих исследований, которые имеют положительный результат практического осуществления.

Для формирования осенне-зимних пастбищных экосистем предлагается к использованию смеси следующего содержания: Саксаул чёрный (*Haloxylon aphyllum*) – 15% + Солянка малолитная (*Halothamnus subaphyllus*) – 20% + Полынь солончаковая (*Artemisia halophila*) – 35% + Солянка восточная (*Salsola orientalis*) – 30%.

Для формирования весенне-летних пастбищных экосистем предлагается к использованию смеси следующего содержания: Прутняк простёртый (Изень) (*Kochia prostrata*) – 30% + Камфоросма Лессинга (*Camphorosma lessingii*) – 25% + Терескен серый (*Krascheninnikovia ceratoides*) – 25% + Мятлик луковичный (*Poa bulbosa*) – 20%. [10].

Для реализации задач по экологической реставрации пастбищных угодий необходим значительный запас в год, более 4 тысяч тонн семенного материала перспективных кормовых растений, каждого вида [7-11].

В настоящее время в каракулеводческих хозяйствах республики из-за отсутствия специализированной техники, работы по производству кормов и семян, вообще не выполняются. При этом кормовой запас на зимний период производят вручную, а это малопродуктивный труд, что в результате приводит в холодные зимние и засушливые жаркие летние периоды к огромным потерям поголовья домашнего скота и дикого животного мира [7-11].

Механизация и автоматизация выше указанных процессов при производстве экологически чистых, высокобелковых и энергонасыщенных кормов и созданию устойчивого семенного фонда пустынных пастбищных растений даёт высокий экономический эффект, освобождая людей от изнурительной работы в тяжёлых условиях пустыни.

Механизация сельскохозяйственных работ по восстановлению пастбищных угодий осуществляется специализированным комплексом сельскохозяйственной техники:

Сеялки для сева семян пустынных кормовых растений под корм и семеноводства.

Лесопосадочные машины для посадки саженцев пустынных древесно-кустарниковых растений для формирования кормов.

Машины для сбора семян с кустарников и полукустарников.

Комбинированный агрегат для предпосевной подготовки почвы и одновременного высева семян пустынных кормовых растений для формирования кормов и семеноводства.

Культиватор - растениепитатель для междурядной обработки растений.

Технические средства (агрегаты) для борьбы с сельскохозяйственными вредителями и болезнями естественных и искусственных пастбищ, сенокосов и семенников.

Технические средства (косилка, пресс-подборщик и др.) для заготовки сена из кормовых растений.

Машины для заготовки семян кормовых растений.

Мобильные и стационарные установки ультрафиолетового облучения пустынных кормовых растений по системе «семя-почва-растение».

Разработкой выше указанных технических средств для механизации кормопроизводства и семеноводства аридных пастбищ в условиях Узбекистана на протяжении многих лет занимаются АО «ВМКВ-Агромаш» совместно с научно-исследовательскими институтами (НИИМСХ, НИИЛХ, НИИКиЭП) и высшими учебными заведениями (НИУ «ТИИМСХ», ТашфСамГУВМЖБ) страны.

Одним из результатов такого сотрудничества явилась разработка новой агроэлектротехнологии по восстановлению пастбищных угодий с использованием фитоценоза растений, предусматривающую электрическое воздействие на сложную биологическую систему «семя, почва и растение» согласно (рис 1, 2), разработанную в АО «ВМКВ-Агроташ» и Институте энергетических проблем АН РУз в 2022 году. под руководством д.т.н., профессора А.Мухаммадиева. [11]

Ниже приводим универсальную экологически чистую агроэлектротехнологию воздействия на сложный биологический объект «семя, почва, растение» (см. рис.1).

Экологически чистая агроэлектротехнология воздействия на сложный биологический объект «семя, почва, растение»

Рис. 1 – Технологическая схема экологически чистой универсальной агроэлектротехнологии воздействия на систему «семя, почва, растение»

Согласно данной универсальной агроэлектротехнологии электровоздействие на систему «семя, почва, растение» осуществляется коротковолновыми ультрафиолетовыми лучами с длиной волны не более 275 нанометра. Согласно данной технологии электрообработка начинается с обеззараживания складских помещений для хранения посевного материала и инвентаря. Общеизвестно, что для обеззараживания помещений от инфекционных болезней и вредителей применяют УФЛ с длиной волны менее 253,7 нанометр из расчета на 1 м³ объема УФЛ мощностью 1 Вт в течение 24 часов. Такая обработка полностью обеспечивает обеззараживание помещений. [12]

Доза облучения в каждом случае для каждого вида семян различных культур устанавливается экспериментальным путем.

При необходимости очередное электровоздействие посевных семян может быть осуществлено за один прием с высевом семян. При электрообработке при высева семян одновременно облучается почва, где осуществляется заделка семян. (При использовании мобильной установки УФО, агрегатируемой с навесным оборудованием – сеялкой пустынных растений)

Электрическое воздействие на почву осуществляется в процессе высева семян, а также за один прием с междурядной обработкой растений.

Облучение почвы УФО не требует отдельных агротехнических операций, а осуществляется за один прием с высевом семян, с междурядной обработкой растений, с нарезкой почвы для полива растений.

Электрическое воздействие УФО на растение также осуществляется за один прием с широко применяемыми агротехническими приемами по уходу за растениями в вегетационный период. Электрическое воздействие УФО на растение также осуществляется за один прием с облучением почвы:

Рис. 2 – Агротехнические и электротехнологические операции для производства посевных семян пастбищных культур на семеноводческих площадках

Агротехнические операции разработаны научно-исследовательским институтом механизации сельского хозяйства совместно с институтом каракулеводства и АО «ВМКВ-Агромаш». [9]

Выводы

Резюме: Процесс восстановления пастбищных угодий с применением разрабатываемых специализированных комплексов сельскохозяйственной техники и внедрения в сельскохозяйственное производство новых разработок агроэлектротехнологий обладает определёнными преимуществами:

Низкая себестоимость проводимых сельскохозяйственных работ за счёт внедрения механизации проводимых сельхозработ;

Механизация проводимых сельскохозяйственных работ;

Существенное увеличение урожайности агрокультур, возможность с минимальными затратами получения оптимальной прибыли за счёт применения новых агроэлектротехнологий (доказано полевыми испытаниями [9]);

Снижение потерь при осуществлении высева семян из-за уменьшения площадей пересева (доказано полевыми испытаниями [9]);

Сокращение сроков созревания урожая (доказано полевыми испытаниями [9]);

Увеличение кормовой продуктивности пастбищных угодий (доказано полевыми испытаниями [9]).

Следовательно, полученные результаты проводимых исследований, связанных с использованием в сельскохозяйственном производстве специализированного комплекса сельскохозяйственной техники и новых разработок агроэлектротехнологий, можно будет использовать для восстановления пастбищного хозяйства на аридных и деградированных землях во всех регионах нашей Республики

Список использованной литературы

1. Постановление Президента РУз №4204 от 22.02.2019 г. «О мерах по повышению эффективности работы по борьбе с опустыниванием и засухой в Республике Узбекистан».

2. Постановление Президента РУз №4850 от 06.10. 2020 г. «Концепция развития лесного хозяйства в Республике Узбекистан до 2030 года».
3. Постановление Президента РУз №5202 от 29.07.2021 г. «О мерах по реализации специальной резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 18.05.2021 года «Об объявлении региона Приаралья зоной экологической инноваций и технологий».
4. Указ Президента РУз №ПФ-46 от 30.12.2021 г. «Защита деревьев, кустарников, расширение их площадей» предусмотрен ряд мероприятий для выращивания в большом количестве пустынных древесно-кустарниковых растений».
5. Хамидов А.А. Отчёт о НИР по проекту КХА-7-003-2015 «Исследование закономерностей вегетационного и семенного возобновления кормовых кустарников и полукустарников в условиях южных Кызылкум» (Заключительный). Самарканд. 2017. -94стр.
6. Рафиков А.А. Геологический мониторинг пустынь Узбекистана и разработка стратегии борьбы с опустыниванием. Бюллетень ГКНТ РУз. 1997. №3-4. с.48-53.
7. Махмудов М.М. Қоракулчилик яйлолвлврнинг хозирги аҳволи ва истикболли фитомелиорантларни танлаш критерийлари. Чўл яйлов чорвачилигини ривожлантириш муаммолари. Самарқанд. 2005. 187-189-б.
8. Большая российская энциклопедия, Овцеводство, 2023г.
9. Мухаммадиев А., Арипов А., Мамаджанов С., Юсупов Д., Агроэлектротехнология для производства семян пастбищных культур на семеноводческих площадках. Монография. Наманган. 2022. -163с.
10. Шамсутдинов З.Ш., Шамсутдинов Н.З., Биогенетические принципы и методы экологической реставрации пустынных пастбищных экосистем Средней Азии, Аридные экосистемы, 2012, том 18, №3(52), с.5-21.
11. Мухаммадиев А., Пулатов А.Т., Арипов А.О., Агроэлектротехнология применительно к проблеме восстановления пастбищных угодий на пустынных и деградированных землях. Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы устойчивости агроэкосистем при эффективном использовании природных ресурсов», Бухара, 2023г, стр. 47.
12. Метлицкий Л.В., Фитоиммунитет – молекулярные механизмы, Издательство Наука, Москва, 1976, 50с.